

Het is wel merkwaardig, dat wij hier een regeling van het instituut „belasting-adviseur” hebben, terwijl de behoefte aan belasting-adviseurs zich hier nog veel minder sterk doet gevoelen, dan in Nederland het geval is; de belastingwetgeving is hier nog veel eenvoudiger en de tarieven zijn lager dan in het Vaderland.

Bij beschouwing van de vraag of het wenselijk is deze functies — accountant en belasting-adviseur — te scheiden komt de belangrijke overweging naar voren of het maatschappelijk verkeer van Curaçao omvangrijk genoeg is om aan gespecialiseerde functionarissen een redelijk bestaan te verschaffen. Mij dunkt van niet; op vrijwel ieder gebied van het maatschappelijk verkeer zien wij hier combinerings-tendenzen. Het is een zuiver praktische overweging: de beperkte omvang van het maatschappelijk verkeer, die specialisering hier in de weg staat.

De beperkte omvang van deze samenleving maakt ook de gevaren, welke verbonden kunnen zijn aan de combinerings van functies geringer. „Wij kennen elkaar allemaal”. Dat neemt echter niet weg, dat het naar ik meen voor de accountant zaak is te allen tijde te zorgen, dat hij niet misverstaan kan worden; bij optreden als belastingadviseur dient de ambtelijke instantie te weten waaraan zij toe is.

Als ik bij de behandeling van een belastingzaak een balans overleg, die ik niet gecontroleerd heb, doe ik dat duidelijk uitkomen, in een positieve verklaring; negatieve verklaringen als: „bovenstaande balans is niet door mij gecontroleerd” voldoen mijns inziens nooit.

Ik moge besluiten met de aanwijzing van een eigenaardig punt in de hier geldende regeling, n.l. dit dat praktizijns (advocaten) en accountants naast elkaar zullen optreden als belasting-adviseurs. De praktizijns worden in de verordening in de betreffende afdeling genoemd, de accountants niet; de wetgever heeft blijkbaar in de eerste plaats aan de praktizijns gedacht.

In de discussies is de kwestie van objectiviteit of subjectiviteit van de als belasting-adviseur optredende accountant ter sprake gebracht; daarbij werd ook de subjectiviteit van de voor zijn partij pleitende advocaat aangehaald. Mijns inziens is van de als belasting-adviseur optredende praktizijn ook een subjectieve houding te verwachten, hij zal pleiten voor zijn partij. De accountant kan dunkt mij, optredend als belasting-adviseur eenzelfde houding aannemen; er zal dunkt mij noch door de cliënt, noch door de inspectie iets anders van hem verwacht worden.

UIT HET BUITENLAND.

Reserveringen voor verplichtingen.

In een artikel voorkomende in „The Accountant” van 13 September 1947 getiteld: „Reserves Provisions Liabilities”, wordt gewezen op de gewijzigde betekenis die aan deze begrippen gedurende de laatste jaren wordt gehecht. Aangezien vergaande voorschriften zijn gegeven in Groot Brittannië met betrekking tot de publicatie der jaarrekening is het niet van belang ontbloot deze verschillen na te gaan.

In October 1943 heeft het Institute of Chartered Accountants „Recommendations” gepubliceerd, getiteld „Reserves and Provisions”. Deze hadden betrekking op het onvoldoende onderscheid dat gemaakt werd tussen:

- a. free reserves retained to strengthen the financial position or to meet unknown contingencies;
- b. capital reserves or other reserves not normally regarded as available for distribution as dividend;
- c. provision for known contingencies;
- d. provision for diminution in value of assets in excess of normal or estimated requirements.

Het Institute was van mening, dat de jaarrekeningen duidelijker zouden zijn, indien de term „reserve” alleen werd gebruikt voor reserves welke vrij zijn, en de term „provision” werd gebruikt voor afzonderlijk gehouden bedragen voor speciale doeleinden.

De Recommendations luiden:

- a. the term „reserve” should be used to denote amounts set aside out of profits and other surpluses which are not designed to meet any liability, contingency, commitment or diminution in value of assets known to exist as at the date of the balance sheet;
- b. the term „provision” should be used to denote amounts set aside out of profits or other surpluses to meet:
 - 1. specific requirements the amounts whereof can be estimated closely;
 - 2. specific commitments, known contingencies and diminutions in values of assets existing as at the date of the balance sheet where the amount involved cannot be determined with substantial accuracy.

In de Companies Bill worden de volgende onderscheidingen gemaakt:

- a. the expression „provision” shall mean any amount written off or retained by way of providing for depreciation renewals or diminution in value of assets or retained by way of providing for any known liability of which the amount cannot be determined with substantial accuracy;
- b. the expression „reserve” shall not, subject as aforesaid, include any amount written off or retained by way of providing for any known liability;
- c. the expression „capital reserve” shall not include any amount regarded as free for distribution through the profit and loss account and the expression „revenue reserve” shall mean any reserve other than a capital reserve;
- d. the expression „liability” shall include all liabilities in respect of expenditure contracted for and all disputed or contingent liabilities.

Indien men deze definities vergelijkt, zijn die van reserve vrijwel gelijk, doch er bestaat een opmerkelijk verschil in de betekenis van provisions. Waar het Institute hieronder ook voorzieningen opneemt voor speciale doeleinden, waarvan het bedrag vrij nauwkeurig kan worden geschat, beperkt de Companies Bill zich tot die gevallen, waar het bedrag niet kan worden bepaald met vrij grote zekerheid. Dit is een groot verschil, want onder de eerste definitie zouden talrijke posten onder provisions moeten worden gerangschikt, doch onder de tweede zullen deze onder liabilities moeten worden opgenomen, omdat het meestal mogelijk is om met vrij grote nauwkeurigheid te schatten. De term: „vrij grote nauwkeurigheid” geeft echter ook ruimte voor verschil van opvatting.

De definities van de Companies Bill zijn belangrijk voor de accoun-

tants, omdat zij er op moeten toezien, dat de posten juist over de voorgeschreven rubrieken worden verdeeld. Behalve het kapitaal en het winstsaldo moeten alle creditsaldi in één van deze 3 rubrieken worden ondergebracht. Hieruit vloeit voort, dat menige post die vóór enige jaren zou worden omschreven als reserve en laatstelijk als provision, nu moet worden opgenomen als liability. Het was toch gewoonte, zegt de schrijver, als liability in de eerste plaats te beschouwen de nog niet betaalde posten voor geleverde goederen of bewezen diensten. Voor de nog niet gefactureerde goederen werd een reserve opgenomen. Het bedrag hiervan is bekend of vrij nauwkeurig te schatten. Volgens de aanwijzing van het Institute zouden deze posten thuis horen in de rubriek provisions. Nu onder de voorschriften van de Companies Bill behoren deze te komen in een rubriek „accruing liabilities”.

De verhouding tussen interne en public accountant.

In „The Accountant” van 4 en 11 October 1947 komt onder de titel „Internal Audit in Relation to Professional Auditors” een artikel voor van P. M. Rees. In het December-nummer van het M.A.B. wordt dit artikel aangehaald door Drs L. F. Ras in zijn beschouwing over De Interne Accountant. Waar hij volstaat dit artikel op te noemen in de lijst van geraadpleegde literatuur, is het niet van belang ontbloot een overzicht van dit artikel te geven in deze rubriek.

De schrijver van dit artikel begint met aan te geven, dat er natuurlijk een duidelijk verschil is tussen de functies van de interne controle en die van de interne accountant. Interne controle omvat de dagelijkse afstemming van de lopende transacties op een wijze, die de accuratesse bevordert en die de kans op fraude vermindert, en de spoedige constatering van gepleegde fraude mogelijk maakt. Dit laatste punt is essentieel, maar hiervoor is het systeem van interne controle en niet de „internal audit” verantwoordelijk.

Een algemene opvatting is, dat de functie van de interne accountant slechts bestaat om het werk van de public accountant wat betreft het routinewerk te verlichten. Indien dit het geval zou zijn, dan zou het gehalte van de staf spoedig achteruit gaan.

Veel is gezegd over de beperkingen van het werk van de interne accountant, doch er zijn ook beperkingen te stellen aan de accountantscontrole, welke in de meeste gevallen een financiële controle is. Veel tijd en overleg wordt door de accountants gespendeerd om toe te zien, dat aandeelhouders een juist beeld ontvangen van de resultaten en de financiële positie van de onderneming en om te voorkomen dat verliezen door fraude ontstaan, doch het wordt niet tot hun taak gerekend om verliezen, ontstaan door inefficiency, te voorkomen of aan te wijzen, en deze laatste kunnen gemakkelijker groter zijn. Een goed georganiseerde internal audit moet deze leemte voor een belangrijk deel overbruggen.

Om na te gaan in hoeverre het werk van de interne accountant kan dienen tot bijstand van de accountantscontrole moeten de voornaamste functies van deze arbeid vaststaan.

Gerangschikt naar de mate van belangrijkheid noemt de schrijver:

1. Een streng toezicht op het naleven van de door de leiding vastgestelde administratieve voorschriften;
2. De invoering, verbetering en het beproeven van administratieve orga-

nisaties welke zich het best bij de plaatselijke omstandigheden aansluiten;

3. Contrôle op de geautoriseerde kapitaalsuitgaven;
4. De fysieke opname van handelsvoorraden en industriële uitrusting;
5. De verificatie van bedrijfsrapporten en hun verband met de gemaakte budgets;
6. Speciale onderzoeken.

Bij de toelichting op het punt sub 4 geeft de schrijver aan, dat hier in het bijzonder de public accountant kan steunen op de interne controle. Normaliter heeft men te doen met gelijksoortige ruwe grondstoffen en producten; de productieprocessen zijn bekend en enkelen van de staf kunnen worden opgeleid om de nodige technische kennis te verwerven. De public accountant daarentegen kan met een opname in natura van hoeveelheid zonder kennis van kwaliteit slechts een soort misleidende zekerheid verschaffen.

Door te stellen, dat de voorraadopname één der plichten is van de interne accountant, wil de schrijver het belang van een voortdurende controle door het eigen personeel van de zaak niet verkleinen. Voorraden kunnen groot en uitgebreid zijn en de competente staf van de interne accountant klein. Het zal dan de plicht van de interne accountant zijn, om toe te zien dat de werkzaamheden goed worden verricht, waarbij hij zich kan concentreren op de meer belangrijke posten.

Over de organisatie van de interne accountantsafdeling vermeldt de schrijver onder meer het volgende.

De chef moet contact onderhouden met de leiding op het hoogst mogelijke niveau, terwijl de assistenten contact leggen op hun niveau. Het is essentieel, dat de administratie de interne accountants als helpers en niet alleen als critici leert kennen.

De uit te brengen rapporten moeten beknopt zijn. Aan belangrijke punten moet voorrang worden verleend. De rapporten moeten gelezen worden door drukke zakenmensen en onbelangrijke speldeprikken die de efficiency van de interne controle moeten bewijzen, moeten tot elke prijs worden voorkomen. De behandelde punten moeten vooraf besproken zijn met de betrokken leiding en hun commentaar worden opgenomen.

De interne accountantsafdeling moet natuurlijk onafhankelijk van de leiding zijn. Het hoofd is rechtstreeks verantwoording schuldig aan de directie. Volgens de schrijver moet hij niet verantwoordelijk zijn tegenover de public accountant, hoe nauw zijn contact ook met hem is. Binnen bepaalde grenzen moet het salaris der assistenten door hem bepaald kunnen worden. Disciplinair behoren de assistenten rechtstreeks onder de interne accountant te staan. Het is slechts in exceptionele gevallen raadzaam, het personeel te recruterende uit de staf van de onderneming ter vermijding van vroegere persoonlijke verhoudingen. Omgekeerd kan het personeel van de interne accountantsafdeling goede kandidaten opleveren voor de hogere bestuurs- of administratieve functies bij de onderneming.

Wat betreft de samenwerking met public accountants worden de volgende opmerkingen gemaakt.

De public accountant, overwegende in hoeverre hij gerechtigd is van het werk van de interne accountant gebruik te maken, moet steeds voor ogen houden, dat het personeel van de interne afdeling employé's van de onderneming zijn. In de meeste gevallen is dit niet zo belangrijk als het lijkt, daar men normaliter voelt voor de „best practice” in accountantszaken. Voor die gevallen waar moeilijkheden zouden kunnen rijzen

is het belangrijk, dat het hogere personeel van de accountantsafdeling een accountantsopleiding heeft gehad. Zij moeten zich realiseren, dat zij de accountantscode moeten handhaven, hoewel het in industrie en handel ongetwijfeld moeilijker zal vallen. In dit opzicht heeft het voordelen het personeel van de interne afdeling te recruteren uit de staf van de accountant. Zelfs dan kan volkomen medewerking slechts bereikt worden, indien er wederzijds vertrouwen heerst en de accountant wordt geraadpleegd en op de hoogte wordt gehouden wat betreft de omvang van de controle door de interne afdeling. Twee punten moeten in beschouwing worden genomen bij de beslissing tot inschakeling. Ten eerste: de public accountant heeft uitsluitend de beslissing welk onderdeel van de controlearbeid kan worden overgelaten aan de interne accountant; ten tweede: duplicering van checkwerk moet waar mogelijk worden voorkomen. Afgezien van de verspilling van tijd, is het lastig voor de administratie tweemaal dezelfde verklaringen af te leggen.

Indien deze verklaringen voor beide instanties van belang zijn, kan een poging worden gedaan dat deze verklaringen worden afgelegd in het bijzijn van beiden. Het kan zelfs voorkomen, dat bij enkele onderdelen der controle beide instanties samenwerken.

De externe accountant heeft echter de plicht door steekproeven zich te overtuigen, dat het werk behoorlijk wordt uitgevoerd door de interne accountant.

Op twee verschillende punten is de samenwerking van belang. De interne accountant kan de verklarende specificatie opstellen welke door de externe accountant volgens zijn werkprogramma wordt gewenst. De laatste kan zich dan meer concentreren op de essentiële punten. Bij een grote onderneming met veel bijkantoren en filialen (soms in een ander land) kan de interne accountant de jaarrekening opmaken en een rapport opstellen op basis van een vragenlijst, opgesteld door de public accountant in samenwerking met de interne accountant.

Ch. H.

BOEKBESPREKING

H. G. Hagelen: Levensverzekeringen en Toekomstvoorzieningen in de Vermogensaanwasbelasting. Uitgave: Nederl. Uitgeversmij. Leiden, 1946, 102 blz.

door F. W. Spaanderman

Schrijver geeft in dit boekje een uiteenzetting van de bepalingen van de Wet op de Vermogensaanwasbelasting voor zover deze van belang zijn voor polissen van levensverzekering en lijfrente en betreft hierin ook de voorzieningen die getroffen zijn door de werkgevers ten behoeve van hun personeel en nabestaanden bij overlijden, het bereiken van een bepaalde leeftijd of bij blijvende invaliditeit.

Nadat schrijver in zijn inleiding enige begrippen heeft bepaald, vervolgt hij zijn werkje met een bespreking van de artikelen die van belang zijn voor bovengenoemde materie en dat doet hij grondig. Tot slot geeft hij een m.i. weinig geslaagde samenvatting. Het ware beter geweest als schrijver in zijn résumé de hoofdlijnen van de regeling t.a.v. polissen had aangegeven en wel:

1e. dat van polissen van levensverzekering en niet-ingegane lijfrente op